

16. *SHapovalova A.V., CHistyakov M.S.* Importozameshchenie informacionnyh tekhnologij: Cifrovaya transformaciya rossijskogo segmenta programmnoho obespecheniya v usloviyah sankcij // *Promyshlennost' i sel'skoe hozyajstvo*. 2022. № 11 (52). S. 69—80.

17. *SHapovalova A.V., CHistyakov M.S.* Perspektivy razvitiya mirovoj ekonomiki v usloviyah special'noj voennoj operacii i sankcionnogo davleniya // *Uchenye zapiski Rossijskoj Akademii predprinimatel'stva*. 2022. T. 21. № 3. S. 19—30. DOI: 10.24182/2073-6258-2022-21-3-19-30.

Л.И. ФАРХУТДИНОВ

Аристотелизм Карла Маркса.

К вопросу об онтологической преемственности*

Аннотация. Статья исходит из тройкой преемственности идей между Аристотелем и Марксом: онтологической, экономической и политической. Далее поставлен вопрос реконструкции онтологической базы, на которой покоится экономическая теория Карла Маркса. В связи с этим представлен обзор монографии шотландского философа Скотта Мейкла «Эссенциализм в мышлении Карла Маркса». Затем на собственных примерах автора из «Grundrisse» и «Капитала» показана онтологическая преемственность между Аристотелем и Марксом.

Автор приходит к выводу, что эссенциализм, динамизм и органицизм Маркса следует понимать не в качестве не до конца устраненных пережитков гегелевского идеализма, а как неотъемлемое свойство материализма биологического типа, унаследованного от Аристотеля, как через Гегеля, так и напрямую. Предлагается переводить и вводить в научный оборот монографии и статьи, посвященные преемственности идей между Марксом и Аристотелем и античной философией в целом, что поможет выправить традицион-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Фархутдинов Л.И. Аристотелизм Карла Маркса. К вопросу об онтологической преемственности // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 121—137. DOI:

ное (вызванное политическим авторитетом Ленина) увлечение Гегелем со стороны российских марксистов.

Ключевые слова: эссенциализм, атомизм, органицизм, телеология, «эргон», «усия», необходимое и случайное, «Капитал», Скотт Мейкл.

Abstract. The article is based on a threefold continuity of ideas between Aristotle and Marx: ontological, economic and political. Next, the question of reconstructing the ontological basis on which the economic theory of Karl Marx rests is raised. In this regard, a review of the monograph by the Scottish philosopher Scott Meikle «Essentialism in the Thought of Karl Marx» is presented. Then, using the author's own examples from the «Grundrisse» and «Capital», the ontological continuity between Aristotle and Marx is shown. The author comes to the conclusion that essentialism, dynamism and organicism of Marx should be understood not as incompletely eliminated remnants of Hegelian idealism, but as an integral property of materialism of the biological type, inherited both through Hegel and directly from Aristotle. It is proposed to translate and introduce into scientific circulation monographs and articles devoted to the continuity of ideas between Marx and Aristotle and ancient philosophy in general, which will help correct the traditional (caused by the political authority of Lenin) devotion to for Hegel on the part of Russian Marxists.

Keywords: essentialism, atomism, organicism, teleology, «ergon», «ousia», necessary and accidental, «Capital», Scott Meikle.

УДК 1:3 + 124.3
ББК 87.1

Истории философии известны несколько попыток реконструкции онтологической базы, на которую опирался Карл Маркс при создании своей экономической теории. Сам Маркс, как известно, открыто называл себя учеником Гегеля, но с принципиальными оговорками: «Мой диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действи-

тельного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней.

Мистифицирующую сторону гегелевской диалектики я подверг критике почти 30 лет тому назад, в то время, когда она была еще в моде <...> Мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение ее всеобщих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно» [4, 19].

Несмотря на эти оговорки, позже часть марксистов увидела в гегельянстве Маркса недостаток, объявила его метафизикой и призвала вернуться «назад к Канту». Было провозглашено, что теория Маркса от этого не потеряет, а только выиграет, станет более научной: «Новые материалисты становятся принципиально так же решительно на точку зрения Канта, как это сделало большинство величайших современных естествоиспытателей» [6, т. 2, 346].

Другие марксисты, например, Георгий Плеханов, не отрицая Гегеля, отмечали преемственность между Марксом и Спинозой: «Я с полнейшим убеждением утверждаю, что Маркс и Энгельс в *материалистический* период своего развития никогда не покидали точки зрения Спинозы. И это мое убеждение основывается, между прочим, на личном свидетельстве Энгельса» [6, т. 2, 360]; «Итак, “гуманизм” Фейербаха сам оказывается не чем иным, как спинозизмом, освобожденным от его теологической привески. И именно на точку зрения этого спинозизма, освобожденного Фейербахом от его теологической привески, перешли Маркс и Энгельс, когда разорвали с идеализмом. Но освободить спинозизм от его теологической привески значило обнаружить его истинное, *материалистическое* содержание. Стало быть, *спинозизм Маркса — Энгельса и был новейшим материализмом*» [6, т. 3, 135].

В СССР гегелевская подложка Маркса была канонизирована известной характеристикой В.И. Ленина: «Нельзя вполне понять “Капитала” Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв *всей* Логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса 1/2 в. спустя!!» [2, 162]. Учитывая абсолютный авто-

ритет Ленина в советской философии, после смерти Плеханова тема Спинозизма Маркса в СССР не получила развития. Позже во Франции вопрос онтологической преемственности между Марксом и Спинозой был снова поставлен Луи Альтюссером в работах «За Маркса» и «Читая “Капитал”». Как отмечает Перри Андерсон, «систематическое введение идей Спинозы в исторический материализм Альтюссером и его учениками с интеллектуальной точки зрения было наиболее амбициозной попыткой установить философское происхождение Маркса и, исходя из этого, дать толчки развитию новых теоретических направлений в современном марксизме» [1, 77].

Цель данной статьи — начать обзор зарубежных работ, которые указывают на связь онтологии Маркса и онтологий Аристотеля. С этой точки зрения поставить Гегеля с ног на голову в значительной степени означает превратить его в Аристотеля, а не в Спинозу.

Примечательно, что в упомянутой работе Андерсона, упомянувшего многочисленные попытки исторической реконструкции философских источников теории Маркса, Аристотель не упомянут ни разу, т. е., таких эксплицитных попыток на момент написания книги Андерсона не предпринималось.

Вместе с тем, Андерсон перечисляет философов, которых Маркс знал плохо: «Философская культура самого Маркса ни в коем случае не была исчерпывающей. Будучи в основном построенной на Гегеле и Фейербахе, она не отличалась сколько-нибудь близким знакомством с философией Канта, Юма, Декарта или Лейбница, Платона и Фомы Аквинского, не говоря уже о философии менее значительных фигур» [1, 73]. Обратим внимание, что Аристотель в этом списке не упомянут, и, надо полагать, не потому, что автор перечня отнес его к “менее значительным фигурам”. Очевидно, что Аристотеля Маркс знал хорошо еще со времен “Тетрадей по эпикурейской философии”, т. е. подготовки к своей докторской диссертации [3, т. 40].

Преемственность идей между Аристотелем и Марксом представляется троякой.

1. *Онтологическая*: для обоих философов мир состоит из конкретных сущностей, развивающихся во времени; универсалии

существуют объективно *in rebus*; развитие означает реализацию потенциала; изменения поэтому бывают необходимые и случайные; существующие в мире конкретные сущности при этом не являются органами или атрибутами некой сверхсущности высшего порядка (*contra Hegel*); сущность вещи раскрывается эмпирически, через наблюдение за ее движением, а не умозрительно (*contra Hegel*); движение сущности имеет точку расцвета, полной реализации, за которой следует стадия упадка, распада [14].

2. *Экономическая*: Аристотель ясно поставил (но не решил) проблему разграничения потребительной и меновой стоимости (ценности) (на что указывает Маркс в главе «Товар»); детально рассмотрел проблему качества и количества в связи с проблемой эквивалентного обмена; привел различие между бартером, «хрематистикой» — обменом продуктами при посредстве денег, «капелькой» — обменом товарами для накопления денег и «оболостатикой» — ростовщичеством; отрицательно характеризовал стремление к прибыли как нарушающее природу вещей: так как сущность каждой вещи состоит в ее цели, то использование вещей ради получения денег есть внешняя для них цель, которая может нарушать изначальную, «естественную» цель [13].

3. *Политическая*: идеалом для Аристотеля является экономика «ойкоса», экономика потребительных стоимостей, которая приводит к автаркии; люди, освобожденные от труда, занимаются политикой и философией, а не накоплением денег; освобождение от труда достигается за счет рабов: не имея свободного времени, они предоставляют таковое своим хозяевам; Маркс также видит коммунизм как экономику «ойкоса», стабильное плановое царство потребительных стоимостей, в котором стремление к прибыли не нарушает природу вещей и природу человека; место аристотелевских рабов заняли машины, они создают потенциальность досуга, узурпированного капиталистом; освобожденное от капиталистов человечество в качестве «ассоциации свободных производителей» реализует свою родовую сущность — занимается «всеобщим трудом», т. е. науками и искусствами, подобно гражданам древнегреческого полиса [8].

В данной статье мы сосредоточимся на онтологической преемственности между Аристотелем и Марксом, как она изложена в

монографии профессора Университета Глазго Скотта Мейкла «Эссенциализм в мышлении Карла Маркса» [14]. Во введении автор определяет двоякую цель книги: 1) показать, что концепция науки у Маркса, его базовые категории и формы объяснения являются эссенциалистскими; 2) прояснить, какого именно типа эссенциализма придерживается Маркс. Эссенциализм, утверждает Мейкл, является не слабостью, а главной силой, «силовой станцией» (powerhouse) теорий Маркса.

«Характерные для Маркса концепции закона, формы и необходимости возникают из категорий эссенциалистской метафизики, и они как мел от сыра отличаются от используемых ныне многими марксистами знакомых концепций, происходящих из эмпирицистской и атомистической метафизики. Следовательно, без их восстановления, и без восстановления эссенциализма в целом, нет никакой возможности заново написать Марксову политическую экономию», — пишет автор [14, viii].

По словам Мейкла, презрение к эссенциализму было таким долгим и всеобъемлющим, что страх быть обвиненным в нем пустил глубокие корни, поэтому «атомистские предрассудки» присущи как немарксистам, так и лучшим марксистским работам.

С эссенциализмом неразрывно связана диалектика. Часть марксистов согласилась считать ее недоразумением и попыталась показать, что без диалектики мысль Маркса ничего не теряет. Другая часть марксистов признает диалектику существенной для понимания Маркса, но не умеет объяснить ее. К числу последних Мейкл относит «Диалектический материализм» Анри Лефевра, чью попытку называет высокопарной и непоследовательной. «Нонсенс такого типа лишь питает подозрения, что диалектика это последнее прибежище негодяя», — отмечает Мейкл [14, 2].

Наиболее выдающимся из марксистов-диалектиков Мейкл называет Романа Роздольского, автора «The Making of Marx's "Capital"». Но и ему не удалось дойти до сути, поскольку в поисках обоснования диалектики Роздольский обращается к Гегелю и Лукачу. Роздольский, по мнению Мейкла, пользуется диалектикой, но не может удовлетворительно объяснить то, чем пользуется, потому что не доходит до корней, лежащих в философии Аристотеля. «Диалектика, эссенциализм и органицизм не начались с Гегелем или Марк-

сом. Они имеют безупречную родословную, восходящую к Аристотелю, первому их систематическому толкователю, выдающимся учениками которого были Гегель и Маркс» [14, 4]. Необходимо восстановить линию преемственности от Аристотеля к Марксу, очистить интерпретацию Маркса от атомистических наслоений, и так будет восстановлено адекватное понимание Маркса, считает Мейкл.

Альтюссер — такой же акциденталист, как и Карл Поппер, в подтверждение этого Мейкл приводит цитаты из работы Альтюссера «За Маркса» 1969 г., в которых Альтюссер отрицает эссенциалистские категории.

Автор утверждает, что противоположность между эссенциализмом и атомизмом (или акцидентализмом) абсолютна, и в этом утверждении ссылается на «превосходную» работу Милтона Фиска «Диалектика и онтология». С точки зрения эссенциализма есть два типа изменений: случайные и необходимые. Органическая вещь (entity), будь то кошка или общество, претерпевает изменения обоих типов. Если котенка переехала машина, это случайное изменение; если котенок повзрослел и стал кошкой, это необходимое изменение. Потенциал необходимого изменения заложен в природе вещи данного вида.

Маркс, напоминает Мейкл, рассматривает общества как цельные объекты или организмы, и категории, которые он использует для их описания, это аристотелевские категории сущности и формы, формы и материи, необходимых и случайных изменений, потенциала и реализации потенциала, адекватной формы, законченной формы и т. д. Наиболее явно это представлено в объяснении формы стоимости в «Капитале», в движении от элементарной формы стоимости к конечной форме — форме капитала. Эти метаморфозы необходимы, не потому, что неизбежны (так как случай может нарушить развитие), но потому, что являются реализацией потенциалов, присущих самой форме стоимости.

Атомист, напротив, видит только один вид изменений: «события». Категория «события», пишет Мейкл, является характерной категорией атомистической метафизики, и ее особое достоинство в том, что она позволяет смешивать (или спутывать) (fuse or confuse) акцидентальное и неакцидентальное изменения. Атомизму это необходимо, иначе придется признать реальные сущности, тогда

как атомизм требует признания всех изменений акцидентальными. Соответственно, и категория закона у атомистов становится простой регулярностью событий, а не утверждением реальных онтологических линий развития сущностей.

Именно такие линии развития, заложенные в природе вещей, ищет Маркс: законы, регулирующие «возникновение, существование, развитие, смерть данного социального организма и замещение его другим, высшим» [4, 19]. Понятие закона у Маркса телеологично, и тем лучше, пишет Мейкл, так как форма телеологии, которую вместе с Аристотелем использует Маркс, «не является ни оккультизмом, в котором будущее каузально действует на настоящее, ни реализаций дизайна скрытого полагателя цели (purposer). Вместо этого телеология есть теоретический коррелят признания того факта, что цельные сущности определенной природы имеют потенциалы и линии развития, и что в своем развитии эти сущности просто реализуют потенциалы, заложенные в их природе» [14, 11].

По Мейклу, Аристотеля, Гегеля и Маркса десятилетиями «бичевали» за то, что они извлекали выгоду (trade on) из биологических аналогий: категории, применимые в биологии, якобы незаконно переносили в область общества и истории. Современная социальная наука есть институализованная атака на эссенциализм, и об эффективности этой атаки можно судить по степени, полагает Мейкл, в которой атомистический метод заменил эссенциализм внутри самого марксизма. При этом, исходя из политических реалий XX в., мыслители-немарксисты «били» Аристотеля за Маркса в качестве суррогатной цели.

Гегель, напоминает Мейкл, пришел к своей теории истории через эксплицитное развитие аристотелевской теории сущности и изменения; Маркс инкорпировал идеи Гегеля, но вернулся к материальным сущностям Аристотеля вместо гегелевских идеальных сущностей. Гегель ставит отношение универсалии к единичной вещи на голову, потому что не делает реальные, существующие вещи (natures) исходной точкой, как это делал Аристотель. У Маркса, как и у Аристотеля, существующие вещи становятся отправной точкой исследования. У обоих общее не может быть определено до исследования частного; наоборот, частное должно быть исследовано, чтобы определить, что в нем от общего.

Маркс отрицает Гегеля как «инверсию истины, а не как ложь» [14, 42]. Маркс принимает органицизм Гегеля против механистического материализма XVIII в., он сохраняет сильную категориальную структуру, развитую Гегелем, но отрицает идеалистическую оболочку как ничего не объясняющую и банальную: «Маркс стремится транспонировать Гегеля в форму аристотелевского материализма без потери того, чего Гегель достиг. В центре этой попытки транспонирования находится переворот отношения между мышлением и бытием» [14, 43].

Мейкл подчеркивает, что Маркс писал для аудитории, которая воспринимала эссенциализм как норму (*taken for granted*), поэтому не углублялся в его объяснение. Но с Марксовых времен интеллектуальная атмосфера радикально сместилась в сторону атомизма, поэтому современники оказываются отрезанными от наиболее «фундаментальных правил интеллектуальных операций», применяемых Марксом. Разница между эссенциализмом и атомизмом заключается в онтологии, в том, что именно эти течения мысли готовы признать за существующие в мире объекты. Для Маркса, как и для Аристотеля, в мире существуют сущности, «усии», которые не являются простыми агрегатами. Сущности имеют потенциал становления, имеют жизненный процесс, типичный способ поведения, «эргон». С точки зрения эссенциализма, необходимые изменения — это внутреннее движение, исходящее из сущности вещи и реализующее ее потенциалы или выражающее ее природу (формы объяснения, отмечает Мейкл, очень типичные для Маркса). Такие изменения контрастируют с акцидентальными изменениями, которые порождаются извне.

Здесь уместно привести некоторые цитаты из Маркса, которыми, на наш взгляд, бедна книга Мейкла: «...законы капитала реализуются полностью лишь в рамках неограниченной конкуренции и промышленного производства (его *имманентные законы обретают полную реальность*)» [5, 53]; «деньги как мера стоимости суть *необходимая форма проявления* имманентной товарам меры стоимости — рабочего времени» [4, 101], «дальнейший ход исследования приведет нас опять к меновой стоимости как *необходимому способу выражения* стоимости, или *необходимой форме ее проявления*» [4, 45] (курсив мой. — Л.Ф.).

Для атомистов сущностей нет, а потому нет различения необходимых и случайных событий, продолжает Мейкл. В рамках атомистической онтологии это различие нельзя обосновать. Отсюда особая роль статистики в атомистической методологии науки, и в результате становится трудно отличить закон природы от обобщения, чья истинность случайна, например, такого типа: «Все болты в машине Смита ржавые» [14, 176].

Мейкл отмечает, что за таким недоверием к сущностям лежит восходящая к Юму враждебность к теории вообще (отметим, схожие мысли постоянно встречаются в работах Герберта Маркузе, который защищал рациональный эссенциализм (с опорой на Гегеля, а не Аристотеля) против иррационального позитивизма).

При этом необходимые изменения у Маркса, как и у Аристотеля, несовместимы с детерминизмом. Аристотелева и Марксова концепции закона не универсальны, а специфичны для данной реальной сущности и присущих ей необходимых тенденций. И самое важное, отмечает Мейкл, необходимость сосуществует со случайностью, поскольку в «усии» материя сосуществует с формой: необходимость есть функция формы, случайное — функция материи. Также у Маркса: законы раскрывают «эргон» вещи, тенденции ее развития, потенциал, они позволяют понять, как вещь будет развиваться, если ее развитие не прерывать.

Аристотель взял в качестве парадигмы бытия не агрегаты вещества или абстрактные вещи, или первоматерию, но реальные сущности (entities), «усии», будь то человек, звезда или дерево. Для атомистской онтологии, напротив, все это не сущности со своей природой, а абстракции, обозначенные термином «вещь», некие «х», которые имеют определенные качества. Однако с точки зрения эссенциализма и вопреки Локку, пишет Мейкл, не люди определяют границы сущностей, а сама природа; классификация — это не вопрос конвенции, не вопрос выбора. Чтобы понять, что такое вещь, следует следить за ее природой — в этом едины Аристотель и Маркс.

Касаясь вопроса телеологии, Мейкл призывает отличать телеологию Аристотеля от ее средневековой христианской интерпретации — предрассудка, сохраняющегося по сей день. Мейкл называет мифом представление о телеологии Аристотеля как целевой

космологии с неким управляющим интеллектом во главе. Телеология такого типа не вытекает из самой онтологии эссенциализма, онтологии «усий».

Финальная причина, в отличие от действующей причины, сама не является агентом. Мейкл пишет, что финальная причина вообще не является причиной ни в каком общепринятом смысле этого слова. Финальная причина вещи — это цель или состояние, в которое она стремится развиться по своей природе, если это развитие не прерывается. Финальная причина куколки — стать бабочкой. Финальная причина простой формы стоимости — стать капиталом. Если есть «простая, или случайная форма стоимости», то, если она разовьется, станет капиталом. При этом вещь может иметь дальнейшие формы, следующие за реализацией ее финальной причины, но это уже будут формы ее распада.

Эмбрион разовьется в организм благодаря действующей причине, а не вопреки ей, но разовьется он во вполне определенном «финальном» направлении, к определенному состоянию, которое потенциально существует до того, как проявится. «Телеологическое объяснение не заменяет объяснение действующими причинами, но может предположить, где последние следует искать» [14, 171]. Далее Мейкл рассматривает понятие тенденции, которое также является телеологическим понятием. Все, что существует в мире, есть результат конфликтующих тенденций реальных сущностей (natures).

Комментарий. «Капитал» Маркса имеет несомненное рациональное зерно, эмпирическое, «позитивное» содержание, сверхактуальное сегодня. Как отмечал японский экономист Шиндзабуро Хошимура, «теоретический анализ воспроизводства совокупного общественного капитала, осуществленный Марксом, является... более всеобъемлющим и глубоким, чем какая-либо другая научная попытка, сделанная до или после его “Капитала”» [7, 22]. Эти слова были написаны в 1970-е гг., но вряд ли кто-то станет утверждать, что с тех пор ситуация в экономической науке изменилась. Современные экономические кризисы, рецессии, войны, иррациональные беспрецедентные локдауны и все более углубляющийся разрыв между капитализмом и демократией находят свое объяснение в падении нормы прибыли, механизм которого описан в «Капитале»

[9—12; 15; 16]. Наша современность меньше всего похожа на обещанный «конец истории», что требует пересмотра принятых общественной наукой исходных посылок. Однако этому пересмотру мешают как идеологические, так и философские предрассудки. Эти предрассудки настолько сильны, что экономическая наука обращению к теории Маркса предпочитает агностицизм, объявляя, например, экономические кризисы непредсказуемыми и необъяснимыми. В этом свете описанная постпозитивизмом историческая и социальная обусловленность всякой научной парадигмы представляется неоспоримой.

Как показано ранее, одним из препятствий к восприятию экономических идей Маркса является унаследованный им от Аристотеля органицизм, или динамический эссенциализм (в отличие от эссенциализма средневекового, статического, и эссенциализма Нового времени, в котором понятие сущности стало логическим, а не онтологическим). «Капитал» пропитан органическими образами и понятиями: «личинка», «куколка», «кристалл», «окаменелость», «обмен веществ», «фермент», «метаморфоза», «превращение форм», «трупы машин» и т. п. «Моя точка зрения состоит в том, что я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естественно-исторический процесс» [4, 8] — пишет Маркс, и текст «Капитала» это подтверждает: «...теперешнее общество не твердый кристалл, а организм, способный к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения» [4, 8]; «куплей рабочей силы капиталист присоединил самый труд как живой фермент к мертвым... элементам образования продукта» [4, 192], «такую же важность, как строение останков костей имеет для изучения организации исчезнувших видов животных, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических формаций» [4, 187], «обращение непрерывно источает из себя денежный пот» [4, 119], «накопление сокровищ в их резервуарах свидетельствует о застое товарного обращения, или о приостановке течения товарных метаморфоз» [4, 152] и т. п.

Особенно часто употребляется понятие «форма». Социальная наука для Маркса есть прежде всего изучение развития форм. При этом в главе «Товар» Маркс пишет: «Обе последние особенности эквивалентной формы станут для нас еще осязательнее, если мы

обратимся к великому исследователю, впервые анализировавшему форму стоимости наряду со столь многими формами мышления, общественными формами и естественными формами. Я имею в виду Аристотеля» [4, 65]. Как видно из цитаты, для Маркса Аристотель есть исследователь форм: форм мышления (логика), социальных форм (политика и этика) и форм природы (физика в античном смысле слова). Аристотель исследовал формы потому, что только формы показывают, что есть в вещи необходимого, тогда как материя есть царство случайного, а науки о случайном быть не может. Совершенно также у самого Маркса. Уже на второй странице предисловия к первому изданию «Капитала» он различает форму как предмет научного исследования и нарушающее эту форму влияние [4, 4]. Иначе говоря, различает сущность и явление, необходимое и случайное. В рукописях 1858 г., первоначальном варианте «Капитала», он пишет: «...когда *формы* с большим трудом вышелушивались из вещественного содержания и с большим напряжением фиксировались как *подлинный объект* исследования» [5, 370]; «...чем больше его потребительная стоимость, его вещественное бытие, соответствует определению его формы, тем в более высоком смысле он есть основной капитал» [5, 256]; «для нас здесь речь идет о том, чтобы установить в чистом виде *определения формы*, следовательно, о том, чтобы не вносить ничего *постороннего*» [5, 247]; «общее, являясь, с одной стороны, всего лишь мыслимой *differentia specifica*, вместе с тем представляет собой некоторую особенную *реальную форму*, наряду с формами особенного и единичного» [5, 442], «...по своему понятию (в *адекватной* форме)» [5, 197], «это имманентное противоречие получает в противоположностях товарной метаморфозы *развитые формы* своего движения» [4, 120], «мы будем рассматривать весь процесс лишь со стороны формы, следовательно, лишь *смену форм, или метаморфозу, товаров*, опосредствующую общественный обмен веществ» [4, 111], «размышление над формами человеческой жизни, а следовательно, и научный анализ этих форм, вообще избирает путь, противоположный их развитию» [4, 82] и т. д. (курсив везде мой. — Л.Ф.).

«Метод исследования, которым я пользуюсь и который до сих пор не применялся к экономическим вопросам, делает чтение первых глав очень трудным» [4, 23], признавал сам Маркс. Благодаря

своему имманентному эссенциализму, «Капитал» стоит особняком среди всех экономических трактатов. Но следует отметить, что неприятие эссенциализма в науке имеет не только и не столько философские, сколько политические корни. Выражаясь образно, современная буржуазная цивилизация провела две войны с Аристотелем: в первый раз Аристотеля «били» в борьбе с *ancien regime* и господством католической церкви, во второй раз, не называя прямо, — в борьбе с официальной философией Советского Союза. В обоих случаях это была война с рациональной онтологией, которой была противопоставлена иррациональная, но эмпирицистская эпистемология, опирающаяся на Юма, т. е. на агностицизм.

Однако реальность такова, какова она есть, и ограниченность такого агностического, номиналистического, атомистического взгляда (будь то атомизм физический, атомизм ощущений или логический атомизм) постоянно ощущалась и требовала возврата к онтологии. Величайшие западные онтологи XX в., Альфред Уайтхед и Николай Гартман, были вынуждены создать рациональную онтологию органического типа, но так, чтобы ни в коем случае не лить воду на диалектический и исторический материализм, пройти между Сциллой и Харибдой, что удалось им лишь отчасти.

Фридрих Энгельс в работе «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» напишет: «Брать факты в их собственной, а не какой-то фантастической связи — ничего больше материализм вообще не означает» [3, т. 21, 301]. Правомерно или нет применение Марксом органического аристотелевского категориального аппарата к анализу социальных (экономических) явлений, должно определяться характером самих этих явлений, а не желанием ученого. Являются ли сами биологические существа философским предрассудком или они существуют объективно, материально, самостоятельно и, строго говоря, вопреки мертвой природе, стремящейся к энтропии? Очевидно, что это конкретные материальные сущности, с присущими им законами, которые требуют адекватных категорий познания. Человек не сводится к своему животному началу, это бесспорно, но он также и не растение, и не камень, и не машина, и не число; однако науки не бывает без аналогий, и коль скоро уж мы генетически на 99% сходны с шимпанзе, то почему при анализе нашего социума биологические аналогии за-

прещены, а аналогии из мира минералов и машин — приветствуются как научные? Потому, что эти аналогии дают бóльшую точность и бóльшую власть над предметом, а воля к истине исторически никогда не была свободна от воли к власти. Поскольку мертвое точнее познается и лучше подчиняется, живое также берется лишь в том аспекте, который является у него общим с мертвым, т. е. к количеству. При взвешивании последовательном камня, растения, животного и человека, будет каждый раз получено точное знание, но знание это будет с каждым разом все меньше сообщать о сущности предмета. В этом методе точность обменивается на умертвление объекта исследования. В применении к экономике математик (и марксист) Дирк Струик выразил эту мысль так: «Понять то особое значение, которое придается ими математике, можно, если вспомнить, что над буржуазной экономической мыслью господствует товарный фетишизм, и если учесть, что его отражением в науке является количественный фетишизм. Так как математика есть наиболее чистая форма для выражения количества, то в силу количественного фетишизма буржуазия отдает предпочтение именно таким исследованиям. К тому же умение оперировать абстрактными количествами было необходимо для того, чтобы облегчить управление техническими средствами, которые выступают как конкретный пример количеств» [17, 94].

Вывод. Эссенциализм, динамизм и органицизм Маркса следует понимать не в качестве не до конца устраненных пережитков идеализма, а как неотъемлемое свойство материализма биологического типа, унаследованного от Аристотеля, как через Гегеля, так и напрямую. Теория Маркса находит свое подтверждение в макроэкономической и политической динамике современных стран и должна быть использована для объяснения этой динамики, а эссенциалистская онтология Маркса не должна быть для этого препятствием.

Зарубежные монографии и статьи, посвященные преемственности идей между Марксом и Аристотелем и античной философией в целом следует переводить и вводить в научный оборот, что поможет выправить традиционное (вызванное экстранаучно, политическим авторитетом Ленина) увлечение Гегелем российскими марксистами.

Литература

1. *Андерсон П.* Размышления о западном марксизме, На путях исторического материализма. М.: Интер-Версо, 1991. 272 с.
2. *Ленин В.И.* Полн. Собр. соч. Т. 29. М: Госполитиздат, 1963. 782 с.
3. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1961—1975.
4. *Маркс К.* Капитал. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1949. 794 с.
5. *Маркс К.* Экономические рукописи 1857—1861 гг. (Первый вариант «Капитала»). В 2 ч. Ч. 1—2. М.: Политиздат, 1980.
6. *Плеханов Г.В.* Избранные философские произведения: В 3 т. М.: Госполитиздат, 1956.
7. *Хошимура Ш.* Теория воспроизводства и накопления капитала. М.: «Прогресс», 1978. 256 с.
8. *Booth W.J.* Households: on the moral architecture of the economy. Ithaca: Cornell University Press, 1993.
9. *Carchedi G., Roberts M.* Marx's Law of Profitability: Answering Old and New Misconceptions // Critique. 2013. No. 41 (4). P. 571—597.
10. *Grossman H.* The law of the accumulation and breakdown of the capitalist system: URL: <https://www.marxists.org/archive/grossman/1929/breakdown/index.html> (дата обращения: 25.01.2024).
11. *Kuhn R.* Marxist crisis theory to 1932 and to the present: reflections on Henryk Grossman's «Fifty years of struggle over Marxism» // Society of Heterodox Economists Conference University of New South Wales, Sydney, 2—3 December 2013: URL: https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/11086/1/Kuhn_MarxistCrisisTheory2013.pdf (дата обращения: 25.01.2024).
12. *Mattick P.* Economic crisis and crisis theory, 1974: URL: <https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1974/crisis/ch01.htm> (дата обращения: 25.01.2024).
13. *Meikle S.* Aristotle's economic thought. Oxford: Clarendon Press, 1995.
14. *Meikle S.* Essentialism in the thought of Karl Marx. La Salle: Open Court, 1985.

15. *Smith M., Butovsky J.* Profitability and the Roots of the Global Crisis: Marx's 'Law of the Tendency of the Rate of Profit to Fall' and the US Economy, 1950—2007 // *Historical Materialism*. 2012. No. 20. P. 39—74.

16. *Smith M.* Invisible Leviathan. Marx's Law of Value in the Twilight of Capitalism. Leiden Boston: Brill, 2019.

17. *Struik D.* Concerning Mathematics // *Science and Society*. 1936. No. 1. P. 94.

References

1. *Anderson P.* Razmyshleniya o zapadnom marksizme, Na putyah istoricheskogo materializma. M.: Inter-Verso, 1991. — 272 s.

2. *Lenin V.I.* Poln. Sobr. soch. T. 29. M.: Gospolitizdat, 1963. 782 s.

3. *Marks K., Engel's F.* Soch. 2-e izd. M.: Politizdat, 1961—1975.

4. *Marks K.* Kapital. T. 1. M.: Gospolitizdat, 1949. 794 s.

5. *Marks K.* Ekonomicheskie rukopisi 1857—1861 gg. (Pervyj variant «Kapitala»). V 2 ch. CH. 1—2. M.: Politizdat, 1980.

6. *Plekhanov G.V.* Izbrannye filosofskie proizvedeniya: V 3 t. M.: Gospolitizdat, 1956.

7. *Hoshimura SH.* Teoriya vosproizvodstva i nakopleniya kapitala. M.: «Progress», 1978. 256 s.

Т.В. РАХИМОВ

Управление изменениями (философско-религиозный взгляд)*

Аннотация. Статья посвящена сравнительной оценке научного и философско-религиозного подхода к курсу «Управление изменениями». Целью работы является расширение области исследо-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кузнецов А.В. Россия в мировой экономике: необходимость стратегических перемен // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 137—154. DOI: